

УДК 005.932.2-028.27

Беззубов Дмитро Олександрович –

доктор юридичних наук, професор,
академік Національної академії наук вищої освіти вищої школи України,
провідний науковий відділу проблем державного управління та адміністративного права
Інституту держави і права імені В. М. Корецького
<https://orcid.org/0000000117835206>

Dmytro O. Bezzubov –

Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine,
Leading Researcher of the Department of Public Administration and Administrative Law Problems,
V. M. Koretsky Institute of State and Law
(4 Trekhsviatytska Street, Kyiv, 01011, Ukraine)

Будівництво, як правомірна дія

Нерухомість займає фундаментальне місце в національному багатстві країни, з нею пов'язане повсякденне життя та різноманітні види діяльності людини. Нерухомість – єдина частина багатства країни, яка ніколи не покине її межі, тим самим вона завжди буде лежати в основі формування всіх інших видів власності. В той же час, нерухома власність є умовою гідного існування і вільного розвитку людей. За умови дотримання вимог законодавства, та дотримання будівельних норм, законодавства, будівництво є правомірним. Як правило нерухоме майно вільно переміщується у цивільному обороті. Особливістю правового статусу нерухомого майна є те, що, по-перше у процесі створення воно по черзі може набувати два статуси (незавершене будівництвом нерухоме майно і завершене нерухоме майно). При цьому законодавство дозволяє укласти угоди і з об'єктами незавершеного будівництва (частина 3 статті 331 Цивільного кодексу України). По-друге, обов'язковою умовою виникнення прав на нерухоме майно є їх державна реєстрація. Саме з державною реєстрацією закон пов'язує момент виникнення речових прав на нерухомість.

Основними умовами правомірного будівництва є:

- Право власності або користування земельною ділянкою; будівництво можливе лише на законно наданій або приватизованій земельній ділянці.
- Отримання дозвільних документів; для більшості об'єктів необхідно отримати дозвіл на будівництво або повідомлення про початок будівельних робіт (залежно від класу наслідків об'єкта).
- Дотримання містобудівних та будівельних норм; проектування та будівництво мають відповідати Державним будівельним нормам (ДБН), санітарним, екологічним і пожежним вимогам.
- Реєстрація завершеного будівництва; після закінчення будівництва необхідно ввести об'єкт в експлуатацію та зареєструвати право власності на нього.
- Відсутність порушень прав третіх осіб; будівництво не повинно порушувати права сусідів, екологічні вимоги або спричиняти шкоду навколишньому середовищу. В іншому випадку, це буде фактично самочинним будівництвом, з відповідними наслідками. Якщо будівництво ведеться без належних дозволів, це може призвести до: штрафних санкцій, судових позовів щодо знесення об'єкта, неможливості зареєструвати право власності.

Ключові слова: нерухомість, самочинне будівництво, право власності, об'єкти цивільних прав, право власності.

D.O. Bezzubov Construction, as a Legal Activity

Real estate occupies a fundamental place in the national wealth of the country, everyday life and various types of human activity are associated with it. Real estate is the only part of the country's wealth that will never leave its borders, thus it will always be the basis for the formation of all other types of property. At the same time, real estate is a condition for a decent existence and free development of people. Provided that the requirements of the legislation are met, and construction standards and legislation are observed, construction is legal.

As a rule, real estate is freely transferred in civil circulation. A feature of the legal status of real estate is that, firstly, in the process of creation, it can alternately acquire two statuses (real estate under construction and completed real estate). At the same time, the legislation allows for the conclusion of agreements with objects of unfinished construction (Part 3 of Article 331 of the Civil Code of Ukraine). Secondly, a mandatory condition for the emergence of rights to real estate is their state registration. It is with state registration that the law connects the moment of emergence of real rights to real estate.

The main conditions for legal construction are:

- Ownership or use of a land plot; construction is possible only on a legally granted or privatized land plot.

- Obtaining permits; for most objects, it is necessary to obtain a construction permit or notification of the start of construction work (depending on the class of the object's consequences).

- Compliance with urban planning and construction standards; design and construction must comply with the State Construction Standards (DBN), sanitary, environmental and fire requirements.

- Registration of completed construction; after the completion of construction, it is necessary to put the object into operation and register the ownership right to it.

- Absence of violations of the rights of third parties; construction should not violate the rights of neighbors, environmental requirements or cause harm to the environment. Otherwise, it will be in fact unauthorized construction, with the corresponding consequences. If construction is carried out without proper permits, this may lead to: penalties, lawsuits for the demolition of the object, the inability to register the ownership right.

Keywords: *real estate, unauthorized construction, ownership, objects of civil rights, ownership.*

Постановка проблеми. Важливим, на сьогодні, є дослідження будівництва, як правомірної дії, та ознак, які її характеризують. В даній статті автором досліджено ознаки нерухомого майна, як правомірної дії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізом поняття «Самочинне будівництво» та проблемами нерухомого майна, в останні роки займалися такі вчені, як: Майданік Р. А., Халабуденко О. А., Музика Л. А., Беяневич О. А., Дзера О. В. та багато інших.

Метою статті є дослідження будівництва, як правомірної дії, та ознак, які її характеризують.

Виклад основного матеріалу. «Самочинне будівництво» є правничим терміном і центральним. Тому для розкриття сутності поняття, яке виражене терміном «самочинне будівництво», важливим є дослідження його компонента - терміну «будівництво».

Так, за умови дотримання вимог законодавства, та дотримання будівельних норм, законодавства, будівництво є правомірним. Нерухоме майно — це об'єкти, які міцно пов'язані із землею і не можуть бути переміщені без втрати їхніх властивостей.

Законодавством визначено, що до нерухомості належать: земельні ділянки, будівлі

та споруди, квартири та житлові будинки, незавершене будівництво.

Відповідно до статті 376 ЦК України, Житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього. Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно. Якщо власник (користувач) земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво на його земельній ділянці, або якщо це порушує права інших осіб, майно підлягає знесенню особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, або за її рахунок.

5. На вимогу власника (користувача) земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб.

6. Особа, яка здійснила самочинне будівництво, має право на відшкодування витрат на будівництво, якщо право власності на нерухоме майно визнано за власником (користувачем) земельної ділянки, на якій воно розміщене.

7. У разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм і правил суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування може постановити рішення, яким зобов'язати особу, яка здійснила (здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову.

Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) будівництво. Особа, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов'язана відшкодувати витрати, пов'язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану[1-2].

Таким чином, важливим є дотримуватися будівельних норм та вимог.

З метою перевірки, дотримання вимог законодавства, заінтересовані особи, можуть здійснити наступні дії.

1) Звернутися до забудовника з проханням надати документи, що посвідчують право на земельну ділянку, будівельний паспорт тощо.

2) Отримати інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в якій зазначається власник земельної ділянки, її кадастровий номер, наявність / відсутність обтяження.

3) Замовити Витяг про земельну ділянку або отримати інформацію про право власності або речові права з Державного земельного кадастру з метою з'ясування цільового призначення земельної ділянки.

4) Перевірити чи цільове призначення земельної ділянки відповідає Генеральному плану міста та плану зонування території (з даними документами можна ознайомитися на

офіційному сайті міської/районної ради або звернутися до зазначених органів з запитом на інформацію). Якщо земельна ділянка знаходиться поруч з територією історичних забудов, пам'яток чи об'єктів культурної спадщини необхідно додатково перевірити наявність у Генеральному плану міста історико-архітектурного опорного плану, де зазначені планувально-просторові обмеження для забудови (пункт 13.1 розділу 13 Державних будівельних норм України Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій").

5) Звернутися з запитом до Державної архітектурно-будівельної інспекції України або її територіальних органів для отримання інформації про наявність повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, будівельного паспорта. Відповідну інформацію можна також переглянути в Реєстрі дозвільних документів.

6) Звернутися із заявою до Державної архітектурно-будівельної інспекції України або її територіальних органів з проханням провести перевірку щодо дотримання забудовником будівельних норм та виконання умов будівельного папорту.

7) З'ясувати в органі місцевого самоврядування чи проводилися громадські обговорення щодо будівництва на відповідній земельній ділянці. У випадку, якщо громадські обговорення не проводилися, вимагати врахування інтересів громадськості шляхом написання протестів.

Нерухомість займає фундаментальне місце в національному багатстві країни, з нею пов'язане повсякденне життя та різноманітні види діяльності людини. Нерухомість – єдина частина багатства країни, яка ніколи не покине її межі, тим самим вона завжди буде лежати в основі формування всіх інших видів власності. В той же час, нерухома власність є умовою гідного існування і вільного розвитку людей[1-2].

Поняття рухомого та нерухомого майна надається у одній статті – 181 Цивільного кодексу України. Зміст зазначеної статті наступний:

«1. До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці,

переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.

2. Рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі».

Ознаками нерухомого майна (відповідно до наданого визначення) є:

А) Розташовані на земельній ділянці;

Б) Переміщення неможливе без їх знецінення;

В) Переміщення неможливе без зміни їх призначення.

Вказані ознаки є основними, і їх розглядати необхідно у сукупності. При цьому, крім Цивільного кодексу України слід урахувати інші нормативні акти (спеціальне законодавство), які визначають статус того чи іншого виду нерухомого майна. Водночас низка нормативних актів не містять конкретних посилань відносно належності того чи іншого об'єкту до нерухомого майна, однак, аналізуючи в комплексі норми, які регулюють відносини стосовно цих об'єктів, можна дійти висновку про їх правовий статус[1-2].

Як правило нерухоме майно вільно переміщується у цивільному обороті. Особливістю правового статусу нерухомого майна є те, що, по-перше у процесі створення воно по черзі може набувати два статуси (незавершене будівництвом нерухоме майно і завершене нерухоме майно). При цьому законодавство дозволяє укладати угоди і з об'єктами незавершеного будівництва (частина 3 статті 331 Цивільного кодексу України). По-друге, обов'язковою умовою виникнення прав на нерухоме майно є їх державна реєстрація. Саме з державною реєстрацією закон пов'язує момент виникнення речових прав на нерухомість.

Таким чином, можна дійти наступних висновків. Будівництво як правомірна дія означає здійснення будівельних робіт відповідно до чинного законодавства, з дотриманням усіх необхідних норм і правил.

Варто зазначити, що основними умовами правомірного будівництва є:

- Право власності або користування земельною ділянкою; будівництво можливе

лише на законно наданій або приватизованій земельній ділянці.

- Отримання дозвільних документів; для більшості об'єктів необхідно отримати *дозвіл на будівництво* або *повідомлення про початок будівельних робіт* (залежно від класу наслідків об'єкта).

- Дотримання містобудівних та будівельних норм; проєктування та будівництво мають відповідати Державним будівельним нормам (ДБН), санітарним, екологічним і пожежним вимогам.

- Реєстрація завершеного будівництва; після закінчення будівництва необхідно ввести об'єкт в експлуатацію та зареєструвати право власності на нього.

- Відсутність порушень прав третіх осіб; будівництво не повинно порушувати права сусідів, екологічні вимоги або спричиняти шкоду навколишньому середовищу.

В іншому випадку, це буде фактично самочинним будівництвом, з відповідними наслідками. Якщо будівництво ведеться без належних дозволів, це може призвести до:

штрафних санкцій, судових позовів щодо знесення б'єкта, неможливості зареєструвати право власності[1-2].

Висновки. Основними умовами правомірного будівництва є:

- Право власності або користування земельною ділянкою; будівництво можливе лише на законно наданій або приватизованій земельній ділянці.

- Отримання дозвільних документів; для більшості об'єктів необхідно отримати *дозвіл на будівництво* або *повідомлення про початок будівельних робіт* (залежно від класу наслідків об'єкта).

- Дотримання містобудівних та будівельних норм; проєктування та будівництво мають відповідати Державним будівельним нормам (ДБН), санітарним, екологічним і пожежним вимогам.

- Реєстрація завершеного будівництва; після закінчення будівництва необхідно ввести об'єкт в експлуатацію та зареєструвати право власності на нього.

- Відсутність порушень прав третіх осіб; будівництво не повинно порушувати права сусідів, екологічні вимоги або спричиняти шкоду навколишньому середовищу.

В іншому випадку, це буде фактично самочинним будівництвом, з відповідними наслідками. Якщо будівництво ведеться без належних дозволів, це може призвести до штрафних санкцій, судових позовів щодо

знесення об'єкта, неможливості зареєструвати право власності.

Список використаних джерел:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: [у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов.] / За заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. Київ: Юрінком Інтер, 2019. Т. 1. 752 с.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. 2002. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2021>.

References:

1. Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy: [u 2 t. 6-te vyd., pererob. i dopov.] / Za zah. red. O. V. Dzery (ker. avt. kol.), N.S. Kuznietsovoi, V.V. Lutsia. Kyiv: Yurinkom Inter, 2019. T. 1. 752 s.
2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. 2002. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2021>.